

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
77 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadlilikini oshirish masalalari.....	30
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
O'zbekistonda aholining unumli bandligi darajasini oshirishdagi huquqiy jihatlar.....	46
Qurbonov Samandar Pulatovich	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Сардор Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Искандарбек Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamonov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	

RESURSGA BOY MAMLAKATLAR MISOLIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY OMILLAR O'RTASIDAGI O'ZARO BOG'LIQLIK TAHLILI

Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti huzuridagi ilmiy tadqiqot markazi

DSc mustaqil izlanuvchisi

Ma'mun universiteti dotsenti

Alfraganus universiteti dotsenti

ORCID: 0000-0002-0802-8599

Annotatsiya: Tadqiqotda iqtisodiy o'sish, ekologik barqarorlik va ijtimoiy tenglik o'rtasidagi muvozanatga e'tibor qaratib, resurslarga boy mamlakatlarda barqaror iqtisodiy rivojlanishni ta'minlash yo'nalishlari va istiqbollari o'rganiladi. 1995–2020 yillardagi panel ma'lumotlaridan foydalanib, ekologik imkoniyatlar, texnologik innovatsiyalar va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi munosabatni baholash uchun ARDL va AMG regressiyasi kabi ekonometrik modellar qo'llanildi. Natijalar shuni tasdiqlaydiki, ekologik imkoniyatlar iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tabiiy resurslarga haddan tashqari qaramlik esa salbiy ta'sir ko'rsatadi. Texnologik rivojlanish va savdo ochiqligi uzoq muddatli barqarorlikning asosiy omillari sifatida belgilangan. Barqaror iqtisodiy o'sish uchun resurslarni boshqarishni diversifikatsiya qilish, institutsional samaradorlikni oshirish va yashil iqtisodiyot strategiyalari orqali ekologik barqarorlikni rag'batlantirish muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: barqaror rivojlanish, ekologik salohiyat, texnologik innovatsiyalar, tabiiy resurslar, yashil iqtisodiyot.

Abstract: The study explores the directions and prospects for ensuring sustainable economic development in resource-rich countries, focusing on the balance between economic growth, ecological stability, and social equity. Using panel data from 1995–2020, econometric models such as ARDL and AMG regression were applied to assess the relationship between ecological capacity, technological innovation, and economic growth. The findings confirm that ecological capacity positively influences economic growth, while over-reliance on natural resources has a negative impact. Technological development and trade openness are identified as key drivers of long-term sustainability. For sustainable economic growth, diversifying resource management, improving institutional efficiency, and promoting ecological sustainability through green economy strategies are essential.

Keywords: sustainable development, ecological potential, technological innovations, natural resources, green economy.

Аннотация: В исследовании изучаются направления и перспективы обеспечения устойчивого экономического развития в странах, богатых ресурсами, с упором на баланс между экономическим ростом, экологической стабильностью и социальной справедливостью. Используя панельные данные за 1995–2020 годы, были применены эконометрические модели, такие как регрессия ARDL и AMG, для оценки взаимосвязи между экологической емкостью, технологическими инновациями и экономическим ростом. Результаты подтверждают, что экологическая емкость положительно влияет на экономический рост, в то время как чрезмерная зависимость от природных ресурсов оказывает отрицательное воздействие. Технологическое развитие и открытость торговли определены как ключевые факторы долгосрочной устойчивости. Для устойчивого экономического роста необходимы диверсификация управления ресурсами, повышение институциональной эффективности и содействие экологической устойчивости посредством стратегий зеленой экономики.

Ключевые слова: устойчивое развитие, экологический потенциал, технологические инновации, природные ресурсы, зеленая экономика.

KIRISH

Hozirgi global iqtisodiyotda barqaror rivojlanish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Resurslarga boy bo'lgan mamlakatlar uchun iqtisodiy o'sish jarayonida ekologik muvozanat va ijtimoiy adolatni ta'minlash muhim vazifalardan biri hisoblanadi. Xususan, tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligi, texnologik innovatsiyalarni joriy etish va ekologik barqarorlikni oshirish orqali uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga erishish muhim sanaladi.

Jahonda barqaror rivojlanishning zamonaviy tendensiyalariga binoan davlatlar nafaqat iqtisodiy o'sishni ta'minlash balki ijtimoiy va ekologik barqarorlikni ham ta'minlash muhim hisoblanadi. Jahon bankining ma'lumotlariga ko'ra global iqlim o'zgarishlarining hisobiga 2050-yilga borib global yalpi ichki mahsulotning hajmi 3,3% ga kamayishiga sabab bo'ladi[1]. Parij bitimiga binoan 190 mamlakatga atmosferaga chiqadigan ifloslantiruvchi gazlarni kamaytirish va "yashil iqtisodiyot"ga o'tish vazifasi qo'yilgan[2]. Yoqilg'i energiya karbon emissiyasi 2025-yilda taxminan 39 milliard tonna karbonat angidrid ($GtCO_2$) ajratilishi prognoz qilinmoqda[3,4]. Mamlakatlarda joriy qilinayotgan yashil energiya manbalari hisobiga keyingi yillarda ular doimiy ravishda kamayib borishi va 2030-yilga kelib 37,4 $GtCO_2$ gacha tushishi kutilmoqda[5]. Bu o'z navbatida mamlakatlarda barqaror rivojlanishni ta'minlashda yashil iqtisodiyotga o'tishni tezlashtirishni talab qiladi.

O'zbekiston va boshqa resursga boy davlatlar barqaror rivojlanish strategiyalarini ishlab chiqishda ekologik sig'im va tabiiy resurslardan foydalanishni diversifikatsiya qilish tamoyillariga asoslanmoqda. Shu bilan birga, savdo ochiqligi va institutsional samaradorlikni oshirish orqali iqtisodiy barqarorlikka erishish istiqbollari ham muhim omil sifatida e'tirof etilmoqda.

Mazkur tadqiqotda resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilinadi hamda ekologik sig'im indikatorining iqtisodiy o'sishga ta'siri empirik usullar asosida o'rganiladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Resursga Boy mintaqasida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik murakkab bo'lib, barqaror rivojlanishga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Ekologik va iqtisodiy indeksning integratsiyasi shuni ko'rsatadiki, ikkala tizim ham yaxshilangan bo'lsa-da, ularning birlashuvi "ishga tushirish bosqichida" qoladi, bu esa muvofiqashtirishni kuchaytirish zarurligini ko'rsatadi. Bu vaziyat mintaqaning tabiiy resurslarga tayanishi tufayli yanada kuchayadi, bu barqaror rivojlanish uchun iqtisodiy o'sish bilan bir qatorda ekologik muhofazani birinchi o'ringa qo'yadigan mahalliyashtirilgan strategiyalarni talab qiladi[6-8].

Ekologik muhit indeksi (EEI) va iqtisodiy rivojlanish indeksi (EDI) shuni ko'rsatadiki, iqtisodiy omillar birinchi navbatda rivojlanishni boshqaradi, ekologik mulohazalar qo'shimcha

rol o'ynaydi[9,10]. Viloyat okruglarida ekologik-iqtisodiy bog'liqlik turli darajalari mavjud bo'lib, ko'pchiligi ekologik sog'liqqa nisbatan iqtisodiy rivojlanishda hali ham orqada qolmoqda[11-14].

Sirkulyar iqtisodiyotni amalga oshirish resurslarning intensivligi va ifloslanishini kamaytirishi, iqtisodiy va ekologik barqarorlikni oshirishi mumkin[15-18]. Adaptiv boshqaruv modellari tashqi omillarga ekologik-ijtimoiy-iqtisodiy tizim javoblarini bashorat qila oladi, barqaror amaliyotlarga rahbarlik qiladi[19-23].

Sinergiya salohiyatiga qaramay, sanoatlashtirish va resurslarning kamayishi kabi muammolar barqarorlikka ta'sir qiladi[24-27]. Jamiyatni jalb qilish va innovatsion texnologiyalarni birlashtirgan muvozanatli yondashuv uzoq muddatli ekologik va iqtisodiy barqarorlikka erishish uchun zarurdir[28,29].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda 1995–2020-yillar oralig'ida resursga boy 10 ta mamlakatning panel ma'lumotlari asosida barqaror iqtisodiy rivojlanishga ta'sir etuvchi asosiy omillar empirik jihatdan tahlil qilindi. Asosiy maqsad – ekologik sig'im, tabiiy resurslardan foydalanish, texnologik innovatsiyalar, savdo ochiqligi va institutsional samaradorlikning iqtisodiy o'sishga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Tahlil qilish jarayonida quyidagi metodlar va uslublardan foydalanildi:

Panel ma'lumotlar tahlili iqtisodiy ko'rsatkichlarning o'zgarish dinamikasini aniqlash uchun qo'llanildi;

ARDL (Autoregressive Distributed Lag) modeli uzoq va qisqa muddatli bog'liqliklarni aniqlash uchun ishlatildi;

AMG (Augmented Mean Group) regressiya usuli uzoq muddatli koeffitsientlarni baholash uchun tanlandi;

Ma'lumotlarning stasionarligini aniqlashda CIPS (Cross-sectionally augmented IPS) birlik ildizi testi va Westerlund ko-integratsiya testi ishlatildi.

Tadqiqotda asosiy mustaqil o'zgaruvchilar sifatida ekologik sig'im (BIO), texnologik rivojlanish darajasi (TECH), tabiiy resurs rentasi (NR), hukumat samaradorligi indeksi (INS) va savdo ochiqligi (TOP) tanlab olindi. Bog'liq o'zgaruvchi sifatida aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot (GDPPC) olindi.

Model natijalari asosida ekologik va iqtisodiy o'zgaruvchilar o'rtasida statistik ahamiyatga ega munosabatlar aniqlanib, ularning barqaror iqtisodiy rivojlanishga ta'siri baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Barqaror iqtisodiy rivojlanish bugungi kunda resursga boy mintaqalar uchun muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu jarayonda iqtisodiy o'sishni ekologik barqarorlik va ijtimoiy adolat bilan uyg'unlashtirish zarur. Texnologik innovatsiyalar, tabiiy resurslardan samarali foydalanish va ekologik mustahkamlikni oshirish barqaror rivojlanish uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega. Shu sababli, mazkur bo'limda ushbu omillarning iqtisodiy barqarorlikka ta'siri tahlil qilingan.

Mazkur tadqiqotda resursga boy mamlakatlarda barqaror iqtisodiy rivojlanish omillari empirik asosda o'rganilgan. Tadqiqot uchun 1995–2020-yillar oralig'idagi panel ma'lumotlardan foydalanilgan bo'lib, 10 ta yuqori resursli davlatlar misolida tahlil o'tkazilgan. Tadqiqot usullaridan Panel, Ekonometrik Modellardan uzoq va qisqa muddatli bog'liqlikni o'rganish uchun ARDL modeli va AMG regressiyasi ishlatilgan. Ma'lumotlarning stasionarligini va o'zaro bog'liqlikni aniqlash maqsadida Westerlund ko-integratsiya testi va CIPS birlik ildizi testi qo'llanilgan. Ekologik sig'im indikatoridan foydalanilib, ekologik resurslarning iqtisodiy rivojlanishga ijobiy ta'siri asoslandi.

Ekologik sig'im – bu ekologik tizimning inson ehtiyojlari uchun zarur bo'lgan tabiiy resurslarni ishlab chiqarish va inson faoliyati natijasida hosil bo'ladigan chiqindilarni o'zlashtirish qobiliyatini ifodalovchi ko'rsatkichdir. U global gektar (Gha) bilan o'lchanadi va bir kishiga to'g'ri keladigan tabiiy resurslar hajmini aks ettiradi. Yuqori ekologik sig'imga ega hududlar tabiiy resurslarga boy bo'lib, ko'proq chiqindilarni qayta ishlay oladi, past ekologik sig'im esa tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanish yoki degradatsiyani bildiradi.

Ekologik sig'imning tabiiy tizimlarning oziq-ovqat, yog'och, toza suv kabi qayta tiklanadigan resurslarni ishlab chiqarish imkoniyatini, atmosferadagi karbonat anhidrid gazini yutish yoki chiqindilarni yo'q qilish qobiliyatini o'z ichiga oladi. Ekologik sig'im va inson ehtiyojlari o'rtasidagi nisbat muhim ahamiyatga ega. Agar inson faoliyati ekologik sig'imdan oshib ketsa, bu ekologik muvozanatning buzilishiga olib keladi. Quyida ekologik barqarorlikni hisoblashning ekonometrik tahlili amalga oshirildi:

GDPPC (Gross Domestic Product Per Capita) bog'liq o'zgaruvchi bulib aholi jon boshiga to'g'ri keladigan yalpi ichki mahsulot (2023-yil narxlarida o'lchangan, AQSh dollarida).

Mustaqil o'zgaruvchilar:

BIO - ekologik sig'imni;

TECH - texnologik rivojlanish darajasini ifodalaydi, mahalliy va xorijiy ixtirochilar tomonidan ro'yxatdan o'tkazilgan patentlar soni ;

NR tabiiy resurslardan foydalanish samaradorligini ifodalaydi, tabiiy resurs rentasi YAIMga nisbatan foizda o'lchanadi.

INS -tashkilot sifatini ifodalaydi, hukumat samaradorligi indeks (iqtisodiy va siyosiy tashkilotlarning samaradorligini -2.5 dan +2.5 gacha bo'lgan indeks) bilan ifodalanadi;

TOP - savdo ochiqqligini ifodalaydi, xalqaro savdo hajmining YAIMga nisbati orqali foizda ifodalanadi (1-jadval).

1-jadval. O'zgaruvchilarning statistik ma'lumotlari izohi.

Ko'rsatkichlar	O'rtacha	S. D	Mini	Maxi
YalM kapital	39 928	16 238	2168	87124
Tabiiy resurs (%YalM)	0,85	1.51	0,01	8.68
Jami Patentlar	103 415	156 510	1447	621 453
Aholi tomonidan Patentlar	34 875	63,112	124	336 340
Norezidentlar tomonidan Patentlar	68 540	109,200	1283	387 364
Savdo (%YalM)	54.2	23.9	15.8	133.7
Hukumat Samaradorlik indeks	1.15	1.06	- 2.09	2.16
Biologik sig'im aholi jon boshiga	4.3	5.7	-1.3	18.2

Statistik ma'lumotlariga e'tibor beradigan bo'lsak davlatlarda aholi bishiga YalM miqdori 2168\$ dan 87124\$ gacha tashkil etib o'rtacha 39928\$ ni tashkil etgan. Tabiiy resurslarning YalMga nisbati o'rtacha 0,85 ni tashkil etgan bo'lsa biologik sig'im aholi jon boshiga o'rtacha 4,3 ni tashkil etgan. Keyingi bosqichda ushbu ma'lumotlar asosida regressiya modeli ishlab chiqildi (2-jadvalga qarang).

2-jadval. AMG regressiya modeli.

LnGDPPC	Coefficients	St.d Error	t-value	p-value
LnBIO	0.201***	0.069	2.902	0.004
INS	0.144***	0.021	6.685	0.000
LnNR	-0.057***	0.005	-10.646	0.000
LnTECH	0.146***	0.022	6.553	0.000
LnTOP	0.429***	0.042	10.201	0.000
Short Run Equation				
C	2.709**	1.353	2.003	0.047
Δ LnBIO	-0.073*	0.043	-1.668	0.098
Δ INS Δ	-0.023*	0.013	-1.769	0.079
Δ LnNR	0.002	0.016	0.118	0.906
Δ LnTECH	-0.015	0.094	-0.155	0.877
Δ LnTOP	0.058	0.111	0.525	0.601
ECM _{t-1}	-0.272**	0.135	-2.020	0.045

Izoh: *** ko'rsatadi 1%, ** 5% va * 10% da ahamiyatlilik darajasini ijodalaydi.

Tadqiqot natijasida, ekologik mustahkamlikning iqtisodiy o'sishga ijobiy ta'siri (0,201%), tabiiy resurslardan ortiqcha foydalanishning salbiy ta'siri (-0,057%), innovatsiyalar va texnologik rivojlanishning iqtisodiy o'sishga ta'siri (0,146%), barqaror iqtisodiy rivojlanishga savdo ochiqligi (0,429%) va hukumat samaradorligi (0,144%) ijobiy ta'siri ekonometrik tadqiqotlarda asoslandi. Jumladan:

tadqiqot birinchi marta ekologik barqarorlikni ekologik sig'im orqali o'lchanib, uning iqtisodiy o'sishga uzoq muddatli ijobiy ta'sirini isbotlangan.

tabiiy resurslarga yuqori darajada bog'liqlik barqaror iqtisodiy rivojlanish uchun uzoq muddatli salbiy ta'sir ko'rsatishi aniqlangan. Bu, tabiiy resurslarni boshqarishda diversifikatsiya va samaradorlikni oshirish zaruratini ko'rsatgan.

texnologik innovatsiyalar uzoq muddatli iqtisodiy o'sishning asosiy drayveri sifatida aniqlangan. Iqtisodiy resurslarning samarali boshqarilishi va diversifikatsiyani kuchaytirish orqali ijobiy natijalarga olib kelishi mumkinligi asoslangan.

savdo ochiqligi barqaror iqtisodiy rivojlanishga sezilarli darajada hissa qo'shgan. Resurslardan samarali foydalanish va texnologiyalarni jalb qilish orqali xalqaro savdoning ijobiy ta'sirini tasdiqlangan.

barqaror iqtisodiy rivojlanishga tashkilot sifatining ijobiy ta'siri aniqlandi. tashkilotlarning mustahkamligi va samaradorligi iqtisodiy o'sishni barqarorlashtirish uchun muhim omil ekanligi isbotlangan.

Tadqiqotda shuningdek ekologik barqarorlikni hisoblash metodologiyasi takomillashtirilgan.

GHA= Ekologik iz / ekologik sog'im (1)

Bu yerda,

GHA(Global Hectare)- ekologik barqarorlik darajasi

Ekologik iz (Global Footprint)- Iste'mol qilingan resurslar(energiya, transport, oziq-ovqat iste'moli va boshqalar)dan qayta tiklangan resurslar ayirmasi.

Ekologik sig'im (biokapasitet) - ekologik tizimlarning o'z-o'zini tiklash qobiliyatini va mavjud resurslardan foydalanish imkoniyatlari ya'ni yer maydoni, o'rmonlar, suv resurslari va ularning ishlab chiqarish hajmining 1 kishiga nisbati.

GHA hisoblash uchun, ekologik izni ekologik sog'im ga taqqoslash kerak. Bu jarayon, har bir shaxs yoki mamlakatning GHAda qanchalik resurs iste'mol qilayotganini ko'rsatadi.

Natijada uslubiy yondashuvga ko'ra hududning ekologik barqarorlik darajasini hisoblashda "yuqori darajadagi muvofiqlik" ($0 < GHA \leq 0,3$), "o'rtachadan yuqori darajali muvofiqlik" ($0,3 < GHA \leq 0,5$), "o'rta darajali muvofiqlik" ($0,5 < GHA \leq 0,7$), "past darajali muvofiqlik" ($0,7 < GHA \leq 1$) guruhlariga ko'ra tasniflash orqali baholash hamda ekologik izning ekologik sig'imga nisbati barqarorlik mezonlaridan oshmasligi uchun o'rta muddatlarga mo'ljallangan yashil iqtisodiyotni rivojlantirish strategiyasini amalga oshirishda ekologik barqarorlik darajasi va ulardan foydalanish samaradorligini baholash indikatorlari asoslangan.

Agar insonning ekologik izi ekologik sig'imdan oshsa, bu resurslarning kamayishi, ekologik barqarorlikning buzilishi va tabiiy muvozanatning yo'qolishiga olib kelishi mumkin. Shuning uchun ekologik sig'imni oshirish va ekologik izni kamaytirish, barqaror rivojlanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash uchun zarurdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, ekologik sig'im resursga boy mamlakatlar uchun uzoq muddatli iqtisodiy o'sishni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Ekologik sig'imning yuqori darajasi iqtisodiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi, tabiiy resurslarga haddan tashqari tayanish esa iqtisodiy rivojlanishning sustlashishiga olib keladi. Shu bilan birga, texnologik innovatsiyalar va xalqaro savdo ochiqligi barqaror iqtisodiy o'sishni jadallashtiruvchi asosiy drayverlar sifatida namoyon bo'ldi. Hukumat samaradorligi va institutsional rivojlanish darajasi esa iqtisodiy o'sishni yanada mustahkamlashga xizmat qiluvchi muhim omillardan biridir.

Tadqiqot asosida quyidagi taklif va tavsiyalar ishlab chiqildi:

tabiiy resurslardan foydalanishni diversifikatsiya qilish va ularning ekspluatatsiyasini cheklash orqali uzoq muddatli iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash lozim.

texnologik innovatsiyalarni rag'batlantirish va ilmiy-tadqiqot faoliyatlariga investitsiyalarni oshirish, ayniqsa, yashil texnologiyalar va qayta tiklanuvchi energiya sohasida.

ekologik sig'imni oshirish va ekologik izni kamaytirish strategiyalarini amalga oshirish, jumladan chiqindilarni qayta ishlash tizimini rivojlantirish va ekologik toza ishlab chiqarish texnologiyalarini keng joriy qilish.

savdo siyosatini liberallashtirish va xalqaro hamkorlikni kuchaytirish orqali yangi bozorlarni o'zlashtirish hamda ilg'or texnologiyalarni jalb qilish.

davlat boshqaruvi va institutsional samaradorlikni oshirish, shaffoflik va hisobdorlikni kuchaytirish orqali iqtisodiy islohotlarning samaradorligini ta'minlash.

mazkur takliflar resursga boy mamlakatlarda, xususan O'zbekiston misolida, barqaror va inklyuziv iqtisodiy rivojlanishni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Li, Y., & Huang, Y. (2023). Enhancing resources efficiency: Studying economic development in resource-rich regions for long-term sustainability of China. *Resources Policy*, 86, 104234..
2. Ibekwe, K. I., Etukudoh, E. A., Nwokediegwu, Z. Q. S., Umoh, A. A., Adefemi, A., & Ilojiyanya, V. I. (2024). Energy security in the global context: A comprehensive review of geopolitical dynamics and policies. *Engineering Science & Technology Journal*, 5(1), 152-168.
3. Kasimov, A., Tukhtabaev, J., Bondarskaya, O., Bondarskaya, T., Ochilov, A., Mamatov, M., ... & Usmanov, C. (2023, December). Organizational and Economic Modeling of the System of Interregional Industrial Cooperation as a Control Object. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 333-343).
4. Kurbonov, K., Makhmudov, S., Mamadiyurov, Z., Khamdamov, S. J., Karlibaeva, R., Samadov, A., & Djalilov, F. (2023, December). The Impact of Digital Technologies on Economic Growth in the Example of Central Asian and European Countries. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 403-409).
5. Makhmudov, S., Khamdamov, S. J., Karlibaeva, R., Mamadiyurov, Z., Haydarov, O. R., Khujamurodov, A., & Imomov, K. (2023, December). The Impact of Digital Technologies on the Labor Market of Uzbekistan. In *Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems* (pp. 260-267).
6. угли Хамдамов, Ш. Ж. Р. (2020). ОЦЕНКА УРОВНЯ ИНТЕНСИВНОГО РОСТА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. ББК 72 И120, 113.
7. Yusupov, S., Boymuradov, S., Bobamuratova, D., Shukhratova, M., Marupov, I., Akramova, D. T., ... & Muradova, D. A. (2022, December). Diagnostic aspects of zygomatico-orbital complex fractures with the use of modern digital technologies. In *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems* (pp. 399-403).
8. Muftaydinova, S. K., Chuprynin, V. D., Fayzullin, L. Z., Buralkina, N. A., Muminova, Z. A., Asaturova, A. V., ... & Abdullayev, S. I. (2022, December). Expression of the tyrosine kinase receptor (EPHA1) in the eutopic and ectopic endometrium of patients with deep infiltrative endometriosis use of modern digital technologies. In *Proceedings of the 6th International Conference on Future Networks & Distributed Systems* (pp. 416-421).
9. Khamdamov, S. J., & Akramova, D. (2021). Aspects of the vegetative disorders occurrence in the Parkinson's disease and Vascular Parkinsonism. *Journal of the Neurological Sciences*, 429.
10. Khamdamov, S. J. (2024). Impact of Exchange Rate Fluctuations on Uzbekistan's Export-Led Growth. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(8), 431-436.
11. Khamdamov, S. J. (2024). The Role of Foreign Direct Investment (FDI) in Uzbekistan's Economic Growth. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(8), 437-443.
12. Shoh-Jakhon, K. (2023). Theoretical and Methodological Aspects of Intensive Economic Growth in Ensuring Sustainable Economic Development. *Social and Economic Studies within the Framework of Emerging Global Developments Volume 3*, 283.
13. Khamdamov, S. J., & Usmanov, A. (2022). New methodological recommendations for economic growth. *Архив научных исследований*, 2(1).
14. Хамдамов, Ш. Ж. (2022). БАРҚАРОР ИҚТISODIЙ РИВОЖЛАНИШНИНГ НАЗАРИЙ ЖИХАТЛАРИ. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 23(Maxsus_son), 19-24.
15. Хамдамов, Ш. Ж. (2021). ЎЗБЕКИСТОНДА ИНТЕНСИВ ИҚТISODIЙ ЎСИШ ОМИЛЛАРИНИНГ ЎЗАРО САЛМОФИНИ АНИҚЛАШ. *Iqtisodiyot va ta'lim*, (5), 84-88.

16. Mamadiyrov, Z., Sultanova, N., Makhmudov, S., Khamdamov, S. J., Mirpulatova, L., & Jumayev, A. (2023, December). The Impact of Digitalization on Microfinance Services in Uzbekistan. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 453-463).
17. Khamdamov, S. J. (2024). The Effect of Labor Market Reforms on Economic Growth in Uzbekistan. *American Journal of Corporate Management*, 1(2), 7-12.
18. Tukhtabaev, J. S., Turaev, H. Y., Kasimov, A. A., Bondarskaya, T. A., Ochilov, A. O., Bondarskaya, O. V., ... & Irisbayeva, S. D. (2023, December). Problems of security of economic and ecological systems in the countries of the central Asian Region. In International Conference on Next Generation Wired/Wireless Networking (pp. 177-195). Cham: Springer Nature Switzerland.
19. Jakhon, K. S. (2021). Analysis of factors of intensive economic growth in Uzbekistan. *JournalINX*, 7(12), 310-315.
20. Khamdamov, S. J. (2024). THE IMPACT OF CENTRAL BANK POLICIES AND DIGITALIZATION ON GDP GROWTH IN UZBEKISTAN. *Страховой рынок Узбекистана*, 1(6), 7-10.
21. Saidmakhmudovich, U. A., Khamdamov, S. J., & Eshonovich, S. A. (2023). PROBLEMS OF ENSURING SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS IN UZBEKISTAN. *British Journal of Global Ecology and Sustainable Development*, 16, 106-110.
22. Khamdamov, S. J. R., Usmanov, A. S., Sayfullayev, S. N., Xamitova, M. S., & Adkhamjonov, S. B. (2024). The Influence of the Main Rate of the Central Bank on GDP Growth in Uzbekistan and the Transition to International Financial Reporting. In Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS (Vol. 33, pp. 107-112). Emerald Publishing Limited.
23. Mamadiyarov, Z. T., Sultanova, N. I., Khamdamov, S. J. R., & Makhmudov, S. B. (2024). Analyzing the Impact of International Financial Reporting Standards (IFRS) on Microfinance Services. In Development of International Entrepreneurship Based on Corporate Accounting and Reporting According to IFRS: Part A (pp. 39-47). Emerald Publishing Limited.
24. Khamdamov, S. J., Kakhranovna, U., & Usmanov, A. (2024). GREEN ECONOMY AS A DRIVER OF SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN. *Страховой рынок Узбекистана*, 1(8), 64-66.
25. Mamatkulov, B., Khamdamov, S. J., Togayniyazov, S., Tukhtabaev, J., Quldoshev, Q., & Qarshiev, D. (2023, December). Predicting Future Living Standards in Uzbekistan: Utilizing Econometric Analysis. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 425-431).
26. Salimov, B., Kholikova, R., Khamdamov, S. J., Turaev, A., Tukhtabaev, J., Nosirova, N., & Akhmedova, D. (2023, December). Strategies for Integrating Digitalization in Leveraging Regional Economic and Scientific Expertise for the Innovative Growth of Small and Medium Enterprises. In Proceedings of the 7th International Conference on Future Networks and Distributed Systems (pp. 483-490).
27. Khamdamov, S. J. (2024). Energy Sector Development and its Contribution to Uzbekistan's Economic Expansion. *American Journal of Corporate Management*, 1(2), 1-6.
28. Shen, Q., Pan, Y., & Feng, Y. (2023). Identifying and assessing the multiple effects of informal environmental regulation on carbon emissions in China. *Environmental Research*, 237, 116931. Ding, C. J., Chen, H., Liu, Y., Hu, J., Hu, M., Chen, D., & Irfan, M. (2024). Unleashing digital empowerment: Pioneering low-carbon development through the broadband China strategy. *Energy*, 295, 131034.
29. Han, Y., Li, Z., Feng, T., Qiu, S., Hu, J., Yadav, K. K., & Obaidullah, A. J. (2024). Unraveling the impact of digital transformation on green innovation through microdata and machine learning. *Journal of Environmental Management*, 354, 120271.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100